

For citation / Atf için:

YILMAZ, D., & ORGUN, F (2025) Hemşirelik eğitiminde Pecha Kucha kullanımı: Bir Sistemik Derleme. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED* 7(12), 141–160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14936462>, <https://dergipark.org.tr/pub/usbed>

Hemşirelikte Pecha Kucha kullanımı: Bir Sistemik Derleme

Use of Pecha Kucha in nursing: A systematic review

Devrim Özge YILMAZ¹

Ar.Gör.; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı, 35000, İzmir, Türkiye

E-mail: devrimozgeyilmaz@gmail.com

ORCID: 0009-0005-6667-9647

Fatma ORGUN²

Doç.Dr.; Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı, 35000, İzmir, Türkiye

E-mail: fatmaorgun73@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2351-7227

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

24/12/2024

Revizyon Tarihleri / Revision Dates:

27/01/2025 (Majör r.)

Kabul Tarihi / Accepted Date:

27/02/2025

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Yazarlar, çalışmanın etik kurul onayına tabi olmadığını beyan ederler.
- ✓ The authors declare that the study is not subject to ethics committee approval.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 50).
2. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 50).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazarlar bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The authors declares that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma **İntihal.net** programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %9'dur.

This study was scanned in the **Intihal.net** program. The final similarity rate is 9 %.

² Corresponding author

Hemşirelikte Pecha Kucha kullanımı: Bir sistematik derleme

Öz

Bu sistematik derlemenin amacı, hemşirelik eğitiminde Pecha Kucha sunum tekniğinin kullanım alanları ve kullanıldığı çalışmaların özelliklerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada PubMed, Google Scholar, Medline, Science Direct, Web of Science, veri tabanlarında son 10 yıl içerisinde yayımlanan "Pecha Kucha", "Hemşirelik eğitimi" ve "Hemşirelik" anahtar kelimeleri kullanılarak ulusal ve uluslararası çalışmaların taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda 592 çalışmaya ulaşılmıştır. Dışlama kriterleri dikkate alındığında 592 veriden 8 araştırma değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Kapsama alınmış olan sekiz makale deney kontrol gruplu nicel araştırma desenindeki çalışmalardır. Deneysel yöntem ile yapılmış bu çalışmaların içeriğine bakıldığında tümünün örneklem seçme yöntemi olarak randomizasyonu tercih ettiği görülmektedir. Çalışmaların yayım yılları incelendiğinde ise son 10 yıl içerisinde yapılmış çalışmaların 2020-2023 yılları arasında yapıldığı ve 2020 yılında bir tane olmak üzere 2023 yılında iki adet ve kalan çalışmalarında (5) 2022 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. Sonuç: Hemşirelik alanında Pecha Kucha sunum tekniği kullanımının yeni yerleşen bir kavram olduğu ve bu alanda yapılmış çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Çalışmaların içeriği incelendiğinde yapılmış çalışmaların tasarımlarının benzer formatta olduğu ve Pecha Kucha sunum tekniği kullanımının sağlık alanında eğitimleri zenginleştirdiği görülmektedir. Bu sebeple Pecha Kucha sunum tekniğinin hemşirelikte kullanılması uygundur. Ek olarak, az sayıda çalışma bu konuya daha fazla vurgu yapılması gerektiğini, son yıllarda çalışmalarda artış ise Pecha Kucha sunum tekniğinin hemşirelikte ve hemşirelik eğitiminde daha fazla kullanılacağını ve eğitim faaliyetlerinde faydalı olacağını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik eğitimi, Pecha Kucha.

Use of Pecha Kucha in nursing: A systematic review

Abstract

This systematic review aimed to identify the areas of use of Pecha Kucha presentation technique in nursing education and the characteristics of the studies in which it was used. Materials and methods: The study was conducted by searching national and international studies published in the last 10 years in PubMed, Google Scholar, Web of Science, Science Direct, Medline databases using the keywords "Pecha Kucha", "Nursing Education" and "Nursing". When the publication years of the studies were examined, it was determined that the studies conducted in the last 10 years were conducted between 2020 and 2023, and one was published in 2020, two in 2023 and the remaining studies (5) were published in 2022. Findings: The eight articles included are studies in the experimental-control group quantitative research design. When we look at the content of these studies conducted with experimental methods, we see that all of them preferred randomization as the sample selection method. When looking at the publication years of the studies, it was found that the studies conducted in the last 10 years were conducted between 2020 and 2023, with one published in 2020, two in 2023 and the remaining studies (5) published in 2022. Conclusion: It can be seen that the use of the Pecha Kucha presentation technique in nursing is a newly established concept and the number of studies conducted in this area is limited. Looking at the content of the studies, it is clear that the design of the studies is similar. Therefore the use of Pecha Kucha presentation technique enriches health education. In addition, a small number of studies indicate that more emphasis should be placed on this topic, while the increase in studies conducted in recent years indicates that the Pecha Kucha presentation technique is being used more in nursing and nursing education and is useful in educational activities.

Keywords: Nursing, Nursing education, Öğretim tekniği, Pecha Kucha, Sunum Tekniği.

EXTENDED ABSTRACT

Purpose

In order to adapt to changing world conditions, nursing education needs to be updated using innovations. One of the factors that will increase quality education in nursing is the use of techniques appropriate to learning objectives in addition to traditional learning methods and techniques. With the increasing number of nursing students in higher education institutions, traditional student presentation pedagogies are insufficient to enhance effective learning. One of the innovative technicians that emerged in order to overcome this inadequacy is the Pecha Kucha presentation technique. Pecha Kucha presentation technique slides, which means "chitchat" in Japanese, show textless visuals in a 20-second stream, succinctly and concisely over 20 slides. This ensures that the presentation takes place in approximately 6-7 minutes. When the studies conducted in the literature were examined, it was found that the use of this technique in nursing using visual materials decreased the level of fear about the disease, increased the comprehensibility of the subject and the satisfaction level of the training compared to the trainings

made with the traditional presentation technique. This systematic review aimed to identify the areas of use of Pecha Kucha presentation technique in nursing education and the characteristics of the studies in which it was used.

Materials and methods

The study was conducted by searching national and international studies published in the last 10 years in PubMed, Google Scholar, Web of Science, Science Direct, Medline databases using the keywords "Pecha Kucha", "Nursing Education" and "Nursing". When the publication years of the studies were examined, it was determined that the studies conducted in the last 10 years were conducted between 2020 and 2023, and one was published in 2020, two in 2023 and the remaining studies (5) were published in 2022.

Findings

The eight articles included are studies in the experimental-control group quantitative research design. When we look at the content of these studies conducted with experimental methods, we see that all of them preferred randomization as the sample selection method. In the findings, two types were selected as the sample group: Patients, nursing undergraduate students and the sample size was between 30 and 250. When looking at the publication years of the studies, it was found that the studies conducted in the last 10 years were conducted between 2020 and 2023, with one published in 2020, two in 2023 and the remaining studies (5) published in 2022. When examining the countries in which they were published, it was found that the studies were conducted in Turkey (6), Tanzania (1) and Oman (1). The preferred data collection instruments were form (7), scale (5), knowledge test (3), survey (3) and inventory (1). In the studies comparing the use of Pecha Kucha presentation technique with the traditional presentation method, it was observed that the two presentation methods caused an equal increase in the level of success; when nursing students were asked which method was preferred, both methods were found to be at a similar level.

Conclusion

It can be seen that the use of the Pecha Kucha presentation technique in nursing is a newly established concept and the number of studies conducted in this area is limited. In addition, a small number of studies indicate that more emphasis should be placed on this subject, while the increase in studies conducted in recent years indicates that the Pecha Kucha presentation technique will be used more in nursing and nursing education and will be useful in educational activities. When the content of the studies is analyzed, it is seen that the issue of comparing the use of Pecha Kucha presentation technique with traditional presentation methods is at the forefront and the studies have similar formats in terms of design, content and sample selection. As a result of the studies, it is seen that the use of Pecha Kucha presentation technique enriches education in many ways. Since Pecha Kucha presentation technique will increase the self-confidence, motivation and satisfaction levels of trainers and students, it is recommended to be used in nursing education. However, in studies comparing traditional presentation methods and PC in education, it was found that nursing students preferred both presentation styles equally. For this reason, it is recommended that innovative techniques such as PC should be preferred in addition to traditional methods in education, not instead of them. In addition, the small number of studies suggests that more emphasis should be placed on this topic, and the increase in studies in recent years shows that the Pecha Kucha presentation technique is being used more in nursing education and is beneficial to educational activities. The use of this technique not only in education but also in nursing will ensure the maintenance of individual / community health and increase the quality of the trainings given in health centers.

GİRİŞ

Globalleşmenin getirdiği gereksinimlerden olan teknoloji, toplumsal ihtiyaçlar gibi etkenler doğrultusunda sağlık hizmetleri sürekli yenilenmeye ve gelişmeye ihtiyaç duymaktadır (Aslan ve Subaşı, 2022; Dayan vd., 2024; Haramba vd., 2023). Sağlık hizmetlerinin esas bölümlerinden biri olan hemşireliğin küreselleşen dünyanın ihtiyaçları kapsamında aktif ve dokunaklı bir bakım vermeleri gerekmektedir. Bu bakımın verilebilmesi adına hemşirelerin almış oldukları eğitimde, teorik bilgi ve klinik uygulamalar arasındaki boşluğun doldurulmasında, kalite ve etkililik birincil rol oynamaktadır (Dayan vd., 2024; Ulupınar ve Toygar, 2020). Hemşirelik eğitimi, hemşire adaylarının belirli görevleri gerçekleştirebilecek

düzeyde olmalarını sağlayan; tüm öğrenim alanlarını kapsayan, kendini güncelleyen bir süreci içermelidir. Meslekte kaliteyi oluşturmanın yolu, kaliteli bir eğitimden geçmektedir (Atakoğlu vd., 2020). Hemşirelikte kaliteli eğitimi atıracak unsurlardan biri de geleneksel öğrenme teknik ve yöntemlerine alternatif olarak öğrenme hedeflerine uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğidir (Güngör vd., 2024; Topal vd., 2023). Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin öğrenme tecrübelerini ilerletmek ve dönüştürmek amacıyla geleneksel sunum yöntemlere ek olarak yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilerek, uygulanması önem arz etmektedir (Haramba vd., 2023). İnovatif sunum tekniklerinin kullanılması sadece öğrencilerin bilgi seviyeleri açısından değil dersin süreci konusundaki memnuniyetin artırılması açısından gereklidir (Topal vd., 2023). Örneğin; kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak adına lisans eğitiminde öğrenciler farklı terimlerle karşılaşmakta ve gerekli olan bu terimleri anlamakta zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla öğrencilerin bu açıdan desteklenmesine, farklı yöntem ve teknikler içeren yeni pedagojik yaklaşımların öğretilmesine ihtiyaç vardır (Joseph ve Natarajan, 2022). Yükseköğretim kurumlarında hemşirelik öğrencilerinin sayısının artmasıyla birlikte, geleneksel öğrenci sunum pedagojileri etkili öğrenmeyi geliştirmek için yetersiz kalmaktadır. Hemşirelik eğitimcileri bu yetersizliği giderebilmek ve içeriği zenginleştirmek adına çevrimiçi ortamlarda ve simüle edilmiş laboratuvarlarda yenilikçi sunum teknikleri arayışına girmektedirler (Byrne, 2016).

Ortaya çıkan inovatif teknikerlerden biri de Pecha Kucha (PK) sunum tekniğidir. Japonca 'da "chitchat" anlamına gelen PK, ilk olarak mimari ve reklamcılık alanlarında kullanılmış olup son zamanlarda yükseköğretimde kullanımı yaygınlaşan bir tekniktir. Bu sunum tekniğinin özellikleri arasında slaytların metinsiz görsellerinin 20 saniyelik bir akışta, 20 slayt boyunca gösterimi mevcuttur. Bu da sunumun yaklaşık 6-7 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktadır (Byrne, 2016; Nguyen, 2015). Ayrıca görsellerin hızlı girişini sağlayan üst düzey eğitimde kullanıma uygun yenilikçi bir sunum tekniğidir (Ramos-Rincón vd., 2018). PK sunum tekniğinde sunucu içeriği, resimler, tablolar veya şekillerle dolu 20 slayt kullanmalıdır. Her slayt sunum akışı içerisinde 20 saniye boyunca gösterilmektedir. Bu sunum tekniği yapısından dolayı yalnız bilgi sunmaya odaklanmak yerine daha çok söyleşi tarzı bir yaklaşım yaratır. Slaytlarda metin bulunmaması, sunucuyu daha fazla göz teması kurmaya ve etkileşime girmeye teşvik eder. Ayrıca sunucu PK' nın kısıtlı verilen süresine uymak için sunum öncesinde bir hazırlık ve prova sürecinden geçmelidir. Bu sunum tekniğinde zaman kısıtlaması olması sunucuyu konuyla ilgili en önemli bilgileri öz bir şekilde aktarmaya zorlar. (Haramba vd., 2024). Bu sunum tekniğinin özlü ve resim tabanlı olması, ders için gereken beceri adımlarının

anlaşılmasını, hatırd tutma ve transferi arttırmayı kolaylaştırabilir. Bu durum PK sunum tekniğini konunun özetlenmesinde kullanıma uygun hale getirmektedir (Ursavaş vd., 2024).

PK sunum tekniği iletişim becerilerini geliştirirken bilgi bileşim fırsatlarını vurgulayan bir strateji sunmaktadır. Bu sunum tekniği kullanılarak yapılan eğitimlerde, aktarılan bilgilerin eğitimden üç ay geçtikten sonra bile akılda kaldığı bulunmuştur (Byrne, 2016). Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; görsel materyaller kullanılarak gerçekleştirilen bu tekniğin hemşirelikte kullanımında da fayda görülmektedir. PK' nın geleneksel sunum tekniğiyle yapılan eğitimlere oranla hastalığa yönelik korku düzeyini azalttığı, konunun anlaşılabilirliğini ve eğitimin memnuniyet düzeyini arttırdığı bulunmuştur (Bakcek vd., 2020; Byrne, 2016; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Topal vd., 2024). Ayrıca öğrencileri derse dahil ederek öğrencilerin daha fazla öğrenmesine ve yaratıcılıklarının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır (Joseph ve Natarajan, 2022; Molu ve Keskin, 2022). Literatür sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenme sürecini, konuşma becerilerini, öğrenmeye katılımını ve yaratıcılığını geliştirebilecek umut vadeden ve yeni bir yaklaşım olduğu, üniversite eğitiminde de kullanımının göz önünde bulundurulması gereken etkili bir öğretim tekniği olabileceği görülmektedir (Courtney Klentzin vd., 2010; Haramba vd., 2023; Setberth vd., 2023). Ramson ve ark., (2020)' nın çalışmasında da yükseköğretim kurumlarında, PK sunum tekniğinin mezunlar tarafından da sunulabilir ve bilimsel etkinliklerde kullanılabilir olduğu saptanmıştır (Ramos-Rincón vd., 2018). Bu sebeple hemşirelik eğitiminde geleneksel öğrenme yöntemlerinin yanı sıra öğrenme hedefleri ile uyumlu PK gibi infografik sunum tekniklerinin de kullanılması önerilmektedir (Bakcek vd., 2020; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022). Gün Kakaşçı ve Durmaz (2022)'in çalışmasında ise sadece hemşirelik eğitiminde değil sahada sağlık çalışanlarına ve hastalara PK gibi etkili sunum tekniklerinin denenerek verilmesinin iş yükünü azaltması bakımından değerli olduğu vurgulanmaktadır (Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022). Hemşirelerin bu sunum stilini kullanarak yapmış olduğu eğitimlerin, hastalarda ağrının giderilmesine, operasyon için uygulanan anestezi sonrası bilinçlerinin yerine gelmesine, kaygı düzeylerinin azalmasına katkıda bulunduğu görülmüştür. Aşılama gibi toplum sağlığının artırılması sağlayan eğitimlerin de daha etkili bir şekilde verildiği tespit edilmiştir (Bakır vd., 2022; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022). PK sunum tekniğini yalnızca lisans eğitiminde değil, hemşirelik kurslarında veya hizmet içi eğitimlerde de kullanmak gereklidir. PK sunum tekniği, konu içeriğinin özümsemesinde alternatif bir yol sunar ve dinleyicileri konuya dahil etmeye, öğrenmeyi teşvik etmeye yardımcı olur. Bu durum öğrenenlerin daha çok keyif almasını, yaratıcılığının gelişmesini, sunum becerilerinin kazanılmasını sağlar. (White ve Louis, 2023).

Yükseköğretim kurumlarında ve hastanelerde verilen her türlü eğitimde geleneksel sunum teknikleri etkili öğrenmeyi geliştirmek adına yetersiz kalmaktadır. PK sunum tekniği, hemşirelik derslerinin eğitim içeriğini daha ilgi çekici ve anlaşılır kılan bir sunum tekniği olup, öğrenenlerin özgüvenlerini, konuşma becerilerini, yaratıcılığını ve memnuniyetini geliştirebilecek umut verici yeni yaklaşımlardan biridir (Bakcek vd., 2020; Courtney Klentzin vd., 2010; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Haramba vd., 2023). Gerek sahada gerekse hemşirelik eğitiminde PK gibi yenilikçi sunum tekniklerinin kullanımı kaçınılmazdır. Bu sunum tekniğinden yararlanmanın hemşirelikte ilerlemek ve sağlığın geliştirilmesi adına topluma/bireye faydası olmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu sistematik derlemede, hemşirelik eğitiminde ve hemşirelikte PK sunum tekniği kullanılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmada hemşirelikte PK sunum tekniği kullanım alanlarını ve kullanıldığı çalışmaların özelliklerini ortaya koymak amaçlanmış olup araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Hemşirelikte ve hemşirelik eğitiminde PK sunum tekniği kullanılan çalışmaların özellikleri nelerdir?
2. Hemşirelikte ve hemşirelik eğitiminde PK sunum tekniği kullanarak yapılmış çalışmaların sonuçları nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma sistematik derleme türünde hazırlanmıştır. Sistematik derleme, bilirkişiler tarafınca hazırlanmış elde edilebilecek en kuvvetli araştırma kanıtını belirlemek için benzer yöntemler kullanılarak yapılmış çok sayıdaki araştırmanın geniş bir sentezidir (Karaçam, 2013). Sistematik derlemeler, hemşirelik ve sağlık alanında var olan kanıtların yayılması ve en iyi kanıtın bulunmasında en itibar edilir referans olarak varsayılmaktadır (Çınar, 2021; Terzi ve Kitiş, 2022). Bu çalışmada raporlarının sunumunda uluslararası düzeyde kanıt niteliğinde olan Meta-Analizler ve Sistematik Derlemeler için tercih edilen raporlama öğeleri (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses=PRISMA) kontrol listesi rehber alınmıştır (Galletta vd., 2024; Rauf vd., 2024). Şekil 1’de dahil edilmiş çalışmaların seçiminin akış sırası görselleştirilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1 Dahil Edilmiş Çalışmaların Seçiminin Akış Sırası

Evren/Örneklem/Çalışma grubu

Bu çalışmada kullanılan veri tabanları şunlardır: “Web of Science, PubMed, Google Scholar, Medline, Science Direct.” Bu sistematik derleme beş veri tabanında Mart 2014- Mart 2024 yılları içerisinde yayımlanmış araştırmalar incelenmiştir. Tarama, “Pecha Kucha”, “Hemşirelik eğitimi”, “Hemşirelik” anahtar kelimeleri ile gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeleri kapsayan çalışmalar; başlıkları, özetleri ve içeriği, tam metnine ulaşılabilen çalışmalar dışlanma ve dâhil edilme kriterleri açısından değerlendirilmiştir (Şekil 1).

Dâhil Edilme ve Dışlanma Kriterleri

Çalışmada dahil edilme kriterleri PICOS’a uygun olarak tasarlanmıştır.

Çalışma grubu (P: Patient): Çalışma grubunu hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve hastalar oluşturmaktadır. Bu kriterlerin yanı sıra başlığı ve özeti konu içeriği ile

uyumlu, ana metni hemşirelikte ve/veya hemşirelik eğitiminde PK sunum tekniği kullanımı ile ilgili olan çalışmalar tercih edilmiştir.

Müdahale (I: Intervention): Eğitim alan/veren grubun PK sunum tekniği kullanıyor olması gerekmektedir.

Karşılaştırma (C: Comparison): PK sunum tekniğini ve diğer sunum teknikleri ile kontrol grubu içeren çalışmalar sistematik derlemeye dahil edilmektedir.

Sonuçlar (O: Outcomes): Öğrencilerin bilgi düzeyini, sunum tekniğinden memnuniyet düzeylerini içermektedir.

Çalışma deseni (S: Study Design): Deneysel ve yarı deneysel kontrol gruplu (nicel) çalışmalar, tez çalışmaları, Türkçe ve İngilizce olarak son 10 yıl içerisinde yayımlananlar çalışma kapsamına alınmıştır.

Olgu sunumu, projeler ve editöre mektuplar, derleme/sistematik derleme, kongre bildirimleri, fizibilite çalışmaları dışındaki araştırmalar kapsama alınmıştır.

Veri toplama araçları

Çalışmada veri toplama araçları olarak dahil edilen çalışmalar dikkatlice okunmuştur. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) kontrol listesi rehber alınarak (Galletta vd., 2024; Rauf vd., 2024) edilen çalışmalar içerisinden tablolara veri çekilerek oluşturulmuştur. Çalışmanın araştırmacıları tarafından oluşturulan tabloların içeriğinde; yazarlar, araştırmanın yılı ve yapıldığı ülke, amacı, örneklem büyüklüğü, uygulama süreci, çalışmanın deseni, veri toplama araçları ve sonuç değerlendirmesi ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Veri toplama araçlarının uygulanması

Taramada beş veri tabanı incelendiğinde toplamda 592 veriye ulaşılmıştır. Konu başlıkları ve özetin konu ile uyumu ayrıntılı incelendiğinde tam metnine ulaşılabilen hemşirelikte/hemşirelik eğitiminde PK sunum tekniğinin kullanımı ile ilgili spesifik 33 adet çalışma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan aynı olan çalışmalar dışlama kriterlerine dahil edildiğinde 23 adet çalışma kalan veri havuzunu oluşturmuştur. Konu ile uyumu eleştirel olarak incelendiğinde belirtilen dahil edilme kriterlerine uygun 10 çalışmanın sekizi kapsam dahiline alınmıştır. Araştırmacılar tarafından elde edilen sekiz adet veri dikkatlice incelenmiş çalışmalarda yazarlar, araştırmanın yılı ve yapıldığı ülke, amacı, çalışmanın deseni, veri toplama araçları,

örneklem büyüklüğü, uygulama süreci ve sonuç bilgileri işlenmiştir. İşlenen bilgiler ışığında PRISMA kontrol listeleri rehber alınarak standart tablolar oluşturulmuştur.

Verilerin Analizi

Analizde veri çekme yöntemi kullanılmıştır. Veri çekme yöntemi ile değerlendirildiğinde, araştırmalardan on başlık altında veri çekilerek tablolar hazırlanmıştır. Veri çıkarma aşaması, birincil çalışmalarda bildirilen bilgilerin, inceleme sorusuna özgü bir biçimde tüm ilgili bilgileri görebilmek amacıyla geliştirilen standart bir forma aktarılmasını içermektedir. Bu aşama, incelemenin sonuçları açısından kritik öneme sahiptir çünkü çalışmada ortaya çıkarılması gereken analiz ve yorumlama, çıkarılan bilgilerden elde edilmektedir (Buscemi vd., 2006; Karaçam, 2013). Yapılan veri çekme işlemi sonucunda toplam sekiz araştırmaya ait bulgular on başlık altında sunulmuştur.

Araştırmanın Etik Boyutu

Bu çalışmada literatürdeki çalışmalar kaynakları ile gösterilerek ele alındığından herhangi bir zarar niteliği taşımamakta olup bu sebeple katılımcılardan veya yasal temsilcilerden etik kurul onayı alınmasına gerek görülmemiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Güçlü Yönleri

Bu sistematik derlemede son on yıl içerisinde yayımlanmış olan, yalnızca İngilizce ve Türkçe dillerinde ve belirlenmiş veri tabanlarında tarama yapılması, dahil edilen bazı çalışmaların örneklem sayılarının az olması araştırmanın sınırlılığı kapsamındadır.

Bu sistematik derlemenin güçlü yönleri PK sunum tekniği kullanılan çalışmaları dahil eden ve dili Türkçe olan tek sistematik derleme olmasıdır. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların birden çok veri tabanında taranması ve güncel olması, çalışmaların farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi, hemşirelik mesleği ve hemşirelik eğitimi olmak üzere her iki alandaki çalışmaların değerlendirme kapsamına alınması, bu konu üzerine yapılmış az sayıda çalışma bulunması, konunun yeni ortaya çıkan bir kavram üzerine olması bu araştırmanın diğer güçlü yönleridir.

BULGULAR

Kapsama alınmış olan makaleler deney kontrol gruplu nicel araştırma desenindeki çalışmalardır. Dahil edilme kriterleri kapsamındaki özelliklere sahip olan, PK sunum tekniği konulu bir tez çalışması yapılmamıştır. Deneysel yöntem ile yapılmış çalışmaların içeriğine bakıldığında sekiz çalışmanın da örneklem seçme yöntemi olarak randomizasyon yöntemini tercih ettiği görülmektedir. Evren/Örneklem büyüklüğü açısından bakıldığında çalışmaların

örneklem büyüklükleri 30-250 aralığında olup bu sınırdan az veya fazla evren/örneklem seçimine gidilmemiştir. Örneklem türü bakımından çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların çoğunlukta lisans öğrencileri (5) ve kalanının hastanede yatmakta olan hastalardan (3) oluşan örneklem türünü tercih ettiği görülmüştür. Çalışmaların yayım yılları incelendiğinde ise son 10 yıl içerisinde yapılmış çalışmaların 2020-2023 yılları arasında yapıldığı ve 2020 yılında bir tane olmak üzere 2023 yılında iki adet kalan çalışmaların (5) 2022 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. Yayımlandıkları ülkeler incelendiğinde ise çalışmaların Türkiye (6), Tanzanya (1) ve Umman (1)' da çalışıldığı saptanmıştır. Veri toplama aracı olarak sırasıyla Form (7) ölçek (5) bilgi testi (3), anket (3) envanter (1) tercih edilmiştir (Tablo 1). Tablo 1'de Hemşirelikte Pecha Kucha (PK) sunum tekniği kullanımına yönelik araştırma kapsamına alınan çalışmalar özetlenmektedir.

TARTIŞMA

Hemşirelik alanında PK sunum tekniği kullanılan çalışmaların az sayıda ve son beş yıl içerisinde yapılmış olduğu görülmektedir (Tablo 1). Literatürde hemşirelikte PK sunum tekniği kullanımı konulu çalışmaların az sayıda olduğu görülmüştür (Akince ve Güngör, 2024). Yayımlanan çalışmaların son beş yıl içerisinde yapılmasının sebebi; Covid 19 pandemisinden sonra süregelen dijitalleşmede yenilikçiliğe duyulan ihtiyacın artmasıdır. Dijitalleşme ile gelen yenilik ihtiyacının sonuçlarından biri de geleneksel yöntem ve tekniklerin öğretimde yeni yöntem ve tekniklere yerini bırakmasıdır. (Courtney Klentzin vd., 2010; Erbil vd., 2021; Haramba vd., 2023; Molu ve Keskin, 2022; Ramos-Rincón vd., 2018; Şanlıöz-Özgen ve Küçükaltan., 2024).

Sistematik derleme kapsamına alınan çalışmaların sonucunda PK sunum tekniği kullanımının eğitim sürecine aktif katılımı sağlamada etkili olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 1). PK sunum tekniğinin hemşirelik eğitimcileri tarafından, özellikle daha az karmaşık derslerde, geleneksel sunum tekniklerine dayalı ders anlatımına bir alternatif olarak kullanılabilceğini; öğrencilerin başarıları incelendiğinde ise geleneksel sunum tekniği kullananların puan ortalamalarının PK sunum tekniği kullanan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir (Bakcek vd., 2020; Joseph ve Natarajan, 2022). Hemşirelikte alternatif, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı ile hemşirelik öğrencilerinin motivasyonları ve özgüvenleri artmaktadır. Gelişen teknolojiye uyum sağlama ve öğrenci beklentilerini karşılama noktasında ilgi çekici ve eğlenceli öğrenme ortamlarının oluşturulması zorunlu hale gelmektedir. İnteraktif yöntem ve teknikler ile hemşirelik eğitiminin ve hasta bakımının kalitesinin artacağına

inanılmaktadır (Aktaş ve Baykara., 2023 Atasoy ve Sütütemiz., 2014; Balkaya vd., 2022; Çiçekoğlu ve Yıldırım, 2019; Çonoğlu vd., 2020; Erol vd., 2018).

Pecha Kucha sunum tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin sunum becerilerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 1). PK sunum tekniği kullanılması ile öğrencilerin argüman becerilerinin geliştirilmesi, dengeli ve tempolu bir sunumun nasıl oluşturulacağına öğrenilmesi kaçınılmazdır (Angelina, 2019). Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde PK sunum tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin odaklanmaları üzerinde önemli bir etkisi olduğu; sunum sırasında akıcı bir şekilde konuşmalarına olanak sağladığı, sistematik düşünebilme, kelimeleri doğru telaffuz edebilme ve konuları bağlam içinde açıklayabilme vb. beceriler geliştirdiği ortaya konulmuştur (Fahmi ve Widia, 2021; Haramba vd., 2023; Liao vd., 2020). Fakat PK sunum tekniğinin geleneksel sunum teknikleri ile karşılaştırılması yapılan çalışmalarda çoğunlukla her iki sunum tekniğinin başarı seviyesinde eşit oranda artışa sebep olduğu; hemşirelik öğrencilerine hangi sunum tekniğinin tercih edildiği sorulduğunda iki tekniğin de benzer düzeyde tercih edildiği görülmüştür (Tablo 1). Literatürde geleneksel sunum teknikleriyle bu sunum tekniğinin karşılaştırılması yapılan çalışmalarda; PK sunum tekniğinin yeni ve kullanışlı bir stile sahip olduğu ve geleneksel sunum tekniklerinden daha etkili olduğu ancak öğrencilerin başarı puanlarında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (Liao vd., 2020; Murugaiah, 2016). Liao ve ark., (2020)'nın çalışmasında öğrencilerin PK sunum tekniği kullanılan sunumları dinlemeyi geleneksel sunum tekniklerine göre tercih ettiği tespit edilmiştir (Liao vd., 2020). Geleneksel sunum tekniklerinin ve PK sunum tekniği ile karşılaştırması üzerine Murugaiah (2016)'ın gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmada sunum becerilerini geliştirmede bu stilin işlevsel olmasına rağmen, düşük yeterlilik seviyelerine sahip öğrenciler için zorluklar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır (Murugaiah, 2016).

Hemşirelik öğrencilerinin PK sunum tekniğini eğitimde kullanmak ve bu tekniği derslerine aktif olarak dâhil etmek istedikleri bulunmuştur (Tablo 1). Eğitimlerde kullanımı açısından birden çok fayda sağlaması ve PK sunum tekniği kullanılan çalışma sayısındaki artış, son yıllarda bu sunum tekniğine olan ilginin fazlalaştığını göstermektedir (Bakcek vd., 2020; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Molu ve Keskin, 2022). Çalışmalarda; PK sunum tekniği kullanımı ile hemşirelik derslerinin içeriği daha ilgi çekici ve anlaşılır olmakta, bu sunum tekniğine katılan hemşirelik öğrencileri açısından eğlenceli bir teknik olarak değerlendirilmekte; eğitim sonrası hemşirelik öğrencilerinin başarısında bir artış görülmektedir (Bakcek vd., 2020; Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Haramba vd., 2023). PK sunum tekniği öğrencileri belirli bölümleri gereğinden fazla veya az vurgulamalarını önleyerek, görsel ve

işitsel duyulara hitap etmesi sebebiyle dar bir kapsam sunmakta, bu da hemşirelik öğrencilerinin motivasyonlarını ve özgüvenlerini arttırmaktadır (Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Haramba vd., 2023; Levin ve Peterson, 2013).

Bu sistematik derleme kapsamında değerlendirilen makalelerin sonuçları incelendiğinde; PK sunum tekniğinin yalnızca hemşirelik öğrencilerinde değil hemşirelikte de kullanımında fayda olduğu görülmektedir. PK sunum tekniğini kullanarak yapılan eğitimlerin taburculuk süresini hızlandırdığı; hastaların kaygı, korku düzeylerini azalttığı ve bilgi düzeyini arttırdığı görülmüştür (Tablo 1). Literatürde bu sunum tekniğinin yalnızca eğitimde değil; hemşirelik mesleğinde de sağlığın gelişmesi ve sürdürülmesine katkı sağlayacak primer eğitimlerde geleneksel tekniklere kıyasla hastaların korku ve kaygı düzeylerini daha fazla azalttığı bulunmuştur. PK sunum tekniği kullanımının, stoma bakımı gibi uygulama becerilerini geliştirmede etkili olduğu bulunmuştur (Gün Kakaşçı ve Durmaz, 2022; Ursavaş vd., 2024). PK sunum tekniğinin toplum sağlığını sürdürmede etkili olan aşılama gibi eğitimlerde kullanımında yarar olduğu, toplumda olumlu tutum geliştirebileceği ve aşılama oranlarını arttırabileceği görülmüştür (Tablo 1). PK sunum tekniği kullanılarak verilen eğitimlerin toplum sağlığını geliştirdiği, komplikasyon oranlarını azalttığı görülmektedir (Saracoglu vd., 2020).

SONUÇ ve ÖNERİLER

PK sunum tekniği ülkemizde özellikle hemşirelik eğitime yeni yerleşen bir kavram olmakla birlikte, bu alanda ülkemizde Türkçe yayımlanmış çalışma bulunmamakta; yabancı dilde az sayıda çalışma olması da bu konu üzerine düşen önemin artması gerektiğini göstermektedir. Çalışmaların içeriği incelendiğinde PK sunum tekniği kullanımının geleneksel sunum teknikleri ile kıyaslanması konusunun ön planda olduğu ve tasarım, içerik, örneklem seçimi gibi konularda benzer formatta olduğu görülmektedir. Hemşirelikte/hemşirelik eğitiminde eğiticiler, çalışan hemşireler gibi farklı örneklem grubu seçimine hiç gidilmemiş olup örneklem grubunu farklılaştırarak yapılacak çalışmaların hemşirelik alanına katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. PK sunum tekniği kullanımının pek çok yönden eğitimi zenginleştirdiği görülmektedir. Eğiticilerin ve hemşirelik öğrencilerinin özgüven, motivasyon, memnuniyet seviyelerinde artış sağlayacağından PK sunum tekniğinin hemşirelik eğitiminde kullanılması önerilmektedir. PK sunum tekniği kullanılan çalışmaların özellikleri ve sonuçları incelendiğinde araştırma sorularına yanıt verildiği varsayılmış olup bu sunum tekniğinin öğrencilerin hem sunum becerilerini arttırmak hem de bireysel anlamda öğrenci becerilerinin gelişmesi adına özellikle yenilikçiliğe açık uygulamalı bir bölüm olan hemşirelikte, geleneksel yöntem ve tekniklere ek olarak kullanılmasında çok fayda görüleceği düşünülmektedir.

PK sunum tekniđi konulu arařtırmaların son yıllarda artış göstermesindeki sebebin; bu tekniđin hemřirelikte/hemřirelik eđitiminde yerinin olmasında fayda sađlaması dolayısıyla olduđu düşünölmektedir. Fakat eđitimde geleneksel sunum teknikleri ile PK sunum tekniđinin kıyaslaması yapılan alıřmalarda katılımcıların iki sunum stilini eřit oranda tercih ettiđi bulunmuřtur. Bu sebeple PK gibi yeniliki sunum tekniklerinin hemřirelik eđitiminde geleneksel sunum tekniklerinin yerine deđil bu tekniklere ek olacak řekilde kullanılması önerilmektedir. Bu tekniđin yalnız eđitimde kullanılması yeterli olmayıp hemřirelikte kullanımı ile bireysel/toplum sađlıđının sürdürölmeye sađlanacak, sađlık merkezlerinde verilen eđitimlerin kalitesi artacaktır.

KAYNAKA

- Akince, E. K., & Güngör, D. C. (2024). Hemřirelik eđitimi üzerine 2000-2023 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin eđilimleri: bir ierik analizi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi*, 6(14), 23-37.
- Aktař, N., & Baykara, Z. G. (2023). Hemřirelik eđitiminde yeniliki öđretim stratejisi olarak kaıř odaları. *Gazi Sađlık Bilimleri Dergisi*, 8(1), 62-69.
- Angelina, P. (2019). Improving Indonesian EFL students speaking skill through pecha kucha. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching*, 22(1), 86-97.
- Aslan, F., & Subařı, A. (2022). Hemřirelik eđitimi ve hemřirelik süreci perspektifinden yapay zekâ teknolojilerine farklı bir bakıř. *Sađlık Bilimleri Üniversitesi Hemřirelik Dergisi*, 4(3), 153-158.
- Atakođlu, R., Gül, A., Türen, S., Kıvan, M. M., & Özalık, C. K. (2020). Hemřirelik eđitiminde simölyasyon kullanımının önemi. *Türkiye Sađlık Bilimleri ve Arařtırmaları Dergisi*, 3(2), 52-60.
- Atasoy, I., & Sütötemiz, N. (2014). Bir grup hemřirelik son sınıf öđrencisinin hemřirelik eđitimi ile ilgili görüřleri. *Florence Nightingale Hemřirelik Dergisi*, 22(2), 94-104.
- Bakcek, O., Tastan, S., Iyigun, E., Kurtoglu, P., & Tastan, B. (2020). Comparison of pecha kucha and traditional powerpoint presentations in nursing education: a randomized controlled study. *Nurse Education in Practice*, 42, 102695.
- Bakır, N., Gün Kakařı, . & Demir, C. (2022). Pecha Kucha yöntemiyle yapılan eđitimin kronik hastalıđı olan kadınların COVID-19 ařısına yönelik tutumlarına etkisi. *Kadın ve Sađlık*, 62(9-10), 809-817.
- Balkaya, N. A., Bilge, ., & Dönmez, S. (2022). İřbirlikli öđrenme ve interaktif eđitim yöntemlerinin hemřirelik öđrencilerinin motivasyon ve özgüvenlerine etkisi. *Kadın Sađlıđı Hemřireliđi Dergisi*, 8(1), 14-24

- Baykal, İ. (2022). Bilimsel araştırmalarda örnekleme sorunu ve güç analizi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences (JOSHAS)*, 6(25), 515-518.
- Belmamoune, S., & Gasmı, M. (2022). Bolstering physics students' speaking proficiency through Pecha Kucha presentation technique. *Algerian Scientific Journal*, 4(9), 584-562
- Buscemi, N., Hartling, L., Vandermeer, B., Tjosvold, L., & Klassen, TP (2006). Sistematik incelemelerde tek veri çıkarma, çift veri çıkarmadan daha fazla hata üretti. *Klinik Epidemiyoloji Dergisi*, 59(7), 697-703.
- Byrne, M. M. (2016). Presentation innovations: Using Pecha Kucha in nursing education. *Teaching and Learning in Nursing*, 11(1), 20-22.
- Courtney Klentzin, J., Bounds Paladino, E., Johnston, B., & Devine, C. (2010). Pecha Kucha: using "lightning talk" in university instruction. *Reference Services Review*, 38(1), 158-167.
- Çınar, N. (2021). İyi bir sistematik derleme nasıl yazılmalı? *Online Turkish Journal of Health Sciences*, 6(2), 310-314.
- Çiçekoğlu, P., & Yıldırım, T. (2019). İletişim becerisi eğitiminde yenilikçi yaklaşım: standart hasta yöntemi uygulanan hemşirelik öğrencilerinin deneyimleri. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi*, 21(1), 23-34.
- Çonoğlu, G., Özkütük, N., & Orgun, F. (2020). Hemşirelik eğitiminde yenilikçi eğitim paradigması: öğretim teknolojileriyle duyuşsal alanı harekete geçirmek. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 36(1), 61-65
- Dayan, A., İnce, S., & Yıldırım, N. (2024). Hemşirelik eğitiminde oyun tabanlı öğrenme. *Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi*, 5(1), 236-241
- Erbil, D. G., Demir, E., & Erbil, B. A. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *Turkish Studies-Educational Sciences*, 16(3), 1473-1493.
- Erol, Ö., Yacan, L., Hayta, R., Şahin, İ., & Yağcı, M. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin yenilikçilik özellikleri ve etkileyen faktörler. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma*, 15(3), 142-146.
- Fahmi, R. F., & Widia, I. (2021, April). Pecha Kucha technique in developing students' speaking skills of a foreign language. In Thirteenth conference on applied linguistics (CONAPLIN 2020) (pp. 466-470). Atlantis Press.
- Galletta, S., Mazzù, S., Naciti, V., & Paltrinieri, A. (2024). A PRISMA systematic review of greenwashing in the banking industry: A call for action. *Research in International Business and Finance*, 69, 102262.

- Gün Kakaşçı, Ç., & Durmaz, A. (2022). A creative and practical approach to postpartum discharge education: Pecha Kucha training via smart phone. *Health Care for Women International*, 43(12), 1482-1502.
- Güngör, D. C., Soybaş, M., Orgun, F., & Özkütük, N. (2024). Educational games in nursing education: A bibliometric and content analysis. *Nurse Education in Practice*, 82, 104231.
- Güngör, D. C., Yıldırım, Y., & Türeyen, A. (2023). Hemşirelikte kuram ve modele dayalı hasta eğitimi araştırmalarının eğilimleri: Betimsel bir içerik analizi. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi*, 5(9), 423-442.
- Haramba, S. J., Millanzi, W. C., & Seif, S. A. (2023). Enhancing nursing student presentation competences using Facilitatory Pecha kucha presentation pedagogy: a quasi-experimental study protocol in Tanzania. *BMC Medical Education*, 23(1), 628.
- Haramba, S. J., Millanzi, W. C., & Seif, S. A. (2024). Effects of Pecha Kucha presentation pedagogy on nursing students' presentation skills: a quasi-experimental study in Tanzania. *BMC Medical Education*, 24(1), 952.
- Joseph, M. A., & Natarajan, J. (2022). A comparison of students' satisfaction, performance, and preferences regarding powerpoint and Pecha Kucha presentations: A quasi-experimental study. *Nurse Education Today*, 116, 105425.
- Kakaşçı, Ç. G., Bakır, N., & Demir, C. (2022). The effect of Pecha-Kucha training on fear and belief in myths of COVID-19 in elderly women. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 82, 103353.
- Karaçam, Z. (2013). Sistemik derleme metodolojisi: Sistemik derleme hazırlamak için bir rehber. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 6(1), 26-33.
- Laieb, M., & Aoula Cherbal, A. (2021). *Improving speaking performance through Pecha Kucha presentations among algerian EFL learners: the case of secondary school students* [Unpublished Doctoral dissertation]. University of Mohammed Seddik Ben Yahia.
- Levin, M. A., & Peterson, L. T. (2013). Use of Pecha Kucha in marketing students' presentations. *Marketing Education Review*, 23(1), 59-64
- Liao, M. K., Lewis, G., & Winiski, M. (2020). Do students learn better with Pecha Kucha, an alternative presentation format? *Journal of Microbiology & Biology Education*, 21(3), 10-1128.
- Molu, B., & Keskin, A. Y. (2022). The effects of two different teaching techniques on human papilloma virus infection and vaccine on nursing students' social anxiety and e-learning attitudes. *Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 295-303.

- Murugaiah, P. (2016). Pecha Kucha style PowerPoint presentation: An innovative CALL approach to developing oral presentation skills of tertiary students. *Teaching english with technology*, 16(1), 88-104.
- Nguyen, H. (2015). Student perceptions of the use of Pecha Kucha presentations for EFL reading classes. *Language Education in Asia*, 6(2), 135-149.
- Ramos-Rincón, J. M., Sempere-Selva, T. S. S., Romero-Nieto, M., Peris-García, J., Martínez-de la Torre, G., Harris, M., & Fernández-Sánchez, J. (2018). Pecha Kucha presentations by medical students in Spain. *International Journal of Medical Education*, 9, 244.
- Rauf, A., Muhammad, N., Mahmood, H., Yen, Y. Y., & Sabir, I. (2024). A conceptual framework of service quality on patient's behavioral assessment: Insight from Pakistan. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 6428.
- Saracoglu, K. T., Yilmaz, M., Turan, A. Z., Kus, A., Colak, T., & Saracoglu, A. (2020). Pecha Kucha with part-task training improves airway management in fresh frozen cadavers: A case-control observational study. *Medical Principles and Practice*, 29(6), 532-537.
- Setberth, J. H., Millanzi, W. C., & Seif, S. A. (2023). Enhancing nursing student presentation competences using Facilitatory Pecha kucha presentation pedagogy: A quasi-experimental study protocol in Tanzania. *BMC Medical Education*, 23, 1.
- Solusia, C., Kher, D. F., & Rani, Y. A. (2020, March). The use of Pecha Kucha presentation method in the speaking for informal interaction class. In 7th International Conference on English Language and Teaching (ICOELT 2019) (pp. 190-194). Atlantis Press.
- Şanlıöz-Özgen, H. K., & Küçükaltan, E. G. (2024). Akademisyenlerin pandemi dönemi uzaktan eğitim deneyimleri: turizm programları örneği. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 25(1), 148-172.
- Terzi, H., & Kitiş, Y. (2022). Kapsamlı literatür taramasının değerlendirilmesinde yeni bir çerçeve: PRESS 2015 rehberi. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care*, 16(2), 231-244.
- Topal, CA, Karakurt, İ., Yüceer, B. & Boztepe, H. (2023). Hemşirelik öğrencileri arasında pecha kucha ve infografik sunumları: yarı deneysel bir çalışma. *Türk Hemşireler Derneği Dergisi*, 4(3), 188-201.
- Ulupınar, F., & Toygar, Ş. A. (2020). Hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanımı ve örnek uygulamalar. *Fiscaoeconomia*, 4(2), 524-537.
- Ursavaş, F. E., Özen, A. T., & Öz, G. Ö. (2024). Evaluation of the effect of stoma care training using the Pecha Kucha method on stoma care skills and anxiety in nursing students: A single-blind randomized controlled trial. *Nurse Education in Practice*, 80, 104106.
- White, A., & Louis, K. (2023). Pecha Kucha: An innovative pedagogy to cultivate cultural competency in 21st century nursing students. *Nurse Educator*, 48(3), 168-169.

Tablo 1 Araştırma kapsamına alınan çalışmaların özeti: Hemşirelikte Pecha Kucha (PK) sunum tekniği kullanımına yönelik çalışmalar

Yazar /yıl/ ülke	Amaç	Desen	Örnek lem	Uygulama Süreci	Veri Toplama Araçları	Sonuç
Bakçe k ve ark., 2020 Türkiye/ Ankara	PK ve PowerPoint sunumlarının hemşirelik öğrencilerinin öğrenme performansları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması	ve Rando mize llü bir çalışm a	N:134 (Hemş irelik lisans öğrenc ileri)	Girişim grubundaki hemşirelik öğrencilerine PK sunum tekniği ile, kontrol grubundaki öğrencilere de PowerPoint sunum tekniği ile ders verilmiştir.	Katılımcıların bilgi düzeylerini ölçen 15 sorudan oluşan bir bilgi testi	Bulgular, PK sunum tekniğinin hemşirelik eğitimcileri tarafından geleneksel PowerPoint sunumuna dayalı derse bir alternatif olarak kullanılabileceğini, özellikle daha az karmaşık derslerde kullanılabilceğini göstermektedir.
Joseph & Natara jan, 2022 Umman Umma n	PowerPoint ile PK sunumları ile yürütülen derslerde Ummanlı hemşirelik öğrencilerinin memnuniyeti, öğrenme performansı ve öğrenme tercihleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması	Yarı deneysel bir çalışm a	N:110 (İkinci sınıf hemşirelik lisans öğrenc ileri)	Patofizyoloji dersi içerisinde öğrencilere ayrı PK ve PowerPoint ile oluşturulan sunum ödevi ve quiz uygulanmıştır. Ödevden bir hafta önce öğrencilere sunum formatları dağıtılmış ve öğrencilerin yarısı (n=54) PowerPoint sunum formatını kullanarak bir sunum hazırlarken, diğer yarısı (n = 56) aynı sunumu PK tekniğini kullanarak hazırlamıştır.	Öğrencilere sunumlarının nasıl notlandırması gerektiğini belirten bir değerlendirme tablosu Yapılan sunumlarla ilgili bilgi testi Sunum yöntemi memnuniyet anketi	PK, geleneksel PowerPoint sunumlarına kıyasla izleyicilerin memnuniyetini ve katılımını arttırabilecek yeni bir format olmasına rağmen, sonuçlarımız öğrencilerin hala bir patofizyoloji dersinde sunumlarını geleneksel formatı kullanarak hazırlamayı tercih ettiğini gösterdi.

Tablo 1'in devamı

Yazar /yıl/ ülke	Amaç	Desen	Örnek lem	Uygulama Süreci	Veri Toplama Araçları	Sonuç
Gün Kakaş & Durmaz, 2022 Türkiye	Akıllı telefon kullanılarak PK sunum tekniğiyle verilen taburculuk eğitiminin doğum sonrası taburculuğa hazır olma duygusu ve kaygı düzeylerine etkisinin belirlenmesi	Randome kontrollü deneysel bir çalışmadır	N:156 n:140 (Kadın Doğum hastaları servisinde yatmakta olan anne adayları)	Girişim grubundaki annelere (n=70) akıllı telefon üzerinden PK sunum tekniği ile doğum sonrası taburculuk eğitimi verilirken; kontrol grubundaki annelere düzenli anlatım yöntemi ile (n=70) sadece rutin taburculuk eğitimi verilmiştir.	Kişisel Bilgi Formu, Taburculuğuna Hazırlık Ölçeği-Yeni Anne Formu (RHDS-NMF) Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI)	Araştırmada taburculuk eğitiminin hem girişim hem de kontrol grubundaki annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir. Fakat PK sunum tekniğiyle taburculuk eğitimi alan annelerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri daha düşük olduğu, kısacası bu teknik kullanılarak yapılan taburculuk eğitiminin daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Molun Keskin, 2022 Türkiye	PK ve Geleneksel PowerPoint sunum teknikleri ile Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu ve aşısı konusunda hemşirelik öğrencilerine verilen eğitimin Öğrencilerin Sosyal Kaygılarına ve e-Öğrenme Tutumlarına etkisinin belirlenmesi	Rastgele deneysel ön test-son test kontrol gruplu tasarımdır	N: 85 n:68 (İkinci sınıf hemşirelik lisans öğrencisi)	“HPV ve Aşı Eğitimi” konulu dersler girişim grubundaki öğrencilere (n=34) PK ve kontrol grubundakilere (n=34) Powerpoint kullanılarak verilmiştir.	Sosyodemografik özellikler anketi (SCQ) HPV enfeksiyonu ve aşısı hakkında Enfeksiyon Bilgi Testi (IKT) E-Öğrenim Ortamları için Sosyal Kaygı Ölçeği (SASE) Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği (ASML)	Sonuçlar, PK sunum tekniğinin öğrencilere HPV ve aşısı hakkında Powerpoint'ten daha iyi eğitim verdiğini göstermektedir. PK sunumları öğrencilerin daha fazla öğrenmesine yardımcı olduğu, kaygı ve korkuyu azalttığı son olarak hem PK sunum tekniği hem de PowerPoint sunumlarının öğrencilerin derslere odaklanmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1'in devamı

Yazar /yıl/ ülke	Amaç	Desen	Örnek lem	Uygulama Süreci	Veri Toplama Araçları	Sonuç
Bakır ve ark., 2022 Türkiye	Kronik hastalığı olan kadınlara aşılama konusunda bir eğitim programının planlanması ve bu eğitimin PK sunum tekniğiyle verilmesinin aşıya yönelik tutumlara etkisinin araştırılması	Randomeize kontrollü deneysel çalışma	N:80 n:70 (Böbrek yetmezliği bulunan kadın hastalar)	Girişim grubundaki kadınlar akıllı telefon üzerinden PK tekniği ile kontrol grubundakilere ise klasik sözlü öğretim ile verilmiştir.	Tanıtıcı bilgi formu COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği	Bu çalışmada akıllı telefonlar üzerinden PK sunum tekniği kullanılarak uygulanan COVID-19 aşı eğitim programının toplumda olumlu tutum geliştirebileceği ve aşılama oranlarını artırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Haramba et al., 2023 Tanzanya	Tanzanya'daki hemşirelik öğrencilerinin PK sunum hazırlama becerileri ve hemşirelik öğrencilerinin sunumla ilgili öğrenme memnuniyetlerinin belirlenmesi	Yarı deneysel Nicel araştırma	N:230 (Hemşirelik lisans öğrencileri)	Öğrencilerin PK sunum tekniği ile sunum yapmalarını, sunum sonrası bilgi, becerilerinin değerlendirilmesi ve öğrenme memnuniyetinin ölçülmesini içermektedir.	Sosyodemografik özellikler formu -PK sunumu bilgisi Formu -PK sunum becerisi formu -Memnuniyet formu	Pecha Kucha sunum tekniğinin hemşirelik öğrencilerinin sunum becerilerinde ve özgüvenlerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, öğrenci merkezli öğretim ve öğrenme aktivitelerini geliştirilmesini teşvik etmek için PK sunum pedagojisini hemşirelik müfredatına ve hemşirelik eğitimine genel olarak dahil etme ihtiyacı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1'in devamı

Yazar /yıl/ ülke	Yazar/yıl/ülke	Yazar /yıl/ül ke	Yazar/ yıl/ülk e	Yazar/yıl/ülke	Yazar/yıl/ülke	Yazar/yıl/ülke
Topal ve ark., 2023 Türkiy e	PK ve infografik sunumların hemşirelik öğrencilerinin öğrenme performansı ve memnuniyeti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması	Yarı Deney sel Vaka Kontr ol Çalış ması (nicel)	N:30 (İkinci sınıf hemşir elik lisans öğrenc ileri)	Öğrenciler inografik sunum tekniğini kullananlar (n=15) ve PK sunum tekniği kullananlar (n=15) olarak ikiye ayrılmış, yapılan sunumlardan önce ve sonra tüm öğrencilere PK ve infografik tekniklere ilişkin deneyimleri değerlendirme Formu uygulanmıştır.	Katılımcı Bilgi Formu, İnfografikler ve PK Sunum Yöntemleri Memnuniyet Ölçeği PK ve İnfografik Yöntemlerine İlişkin Deneyimleri Değerlendirme Formu	PK ve infografik tekniklerinin kullanıldığı gruplar arasında hem bilgi düzeyleri hem de memnuniyet düzeyleri açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Ancak öğrencilerin bu teknikleri kullanmaktan oldukça memnun kaldıkları ve bu teknikleri derslerine aktif olarak dâhil etme isteklerini dile getirdikleri gözlenmiştir.